

BOLALARNING BADIY-ESTETIK QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHDA O‘YINCHOQLARNING AHAMIYATI

Matluba Aliyeva Jakbaraliyevna

Namangan davlat pedagogika instituti, Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi
yo’nalishi 2-bosqich talabasi
matlubaaliyeva37@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada bolalardagi qobiliyatlarini rivojlantirishda o‘yinchoqlarning ahamiyati va ularni tanlash borasidagi ma’lumotlarni bilib olish mumkin.

Kalit so‘zlar: bola ruhiyati, borliq, o‘yinchoq, qo‘g‘irchoq, milliy o‘yinchoq, tasavvur, qobiliyat,

Аннотация: В этой статье можно узнать о важности игрушек и их выборе в развитии способностей у детей.

Ключевые слова: детская психика, бытие, игрушка, кукла, национальная игрушка, воображение, способности.

Annotation: In this article, it is possible to find out the importance of toys in the development of their abilities in children and information on their choice.

Keywords: child psyche, being, toy, doll, National Toy, imagination, ability.

Bugungi shiddat bilan jadal sur’atlarda rivojlanib borayotgan davrda yurtimizda barkamol avlodni tarbiyalash uchun yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, zamon talabiga javob beradigan kadrlarning bilim, malaka va ko‘nikmasini shakllantirishda davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan Harakatlar strategiyasi yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimizga bo‘lgan ehtirom tuyg‘usini rivojlantirishga qaratilgan.

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmonining 4.5-bandiga asosan Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish⁴⁵:

-jismonan sog‘lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat’iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish;

⁴⁵ 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni

-yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash va ro'yobga chiqarish, bolalar va yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ularni jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etishga doir bandining ahamiyati beqiyosdir.

Milliy o'yinchoqlar bizga milliy an'analarni qadriyatlarni eslatib turuvchi, ruhimizga ruh bag'ishlovchi san'atdir. Hozirgi kunda milliy o'yinchoqlar turlari juda keng tarqalgan bo'lib, ulardagi milliy liboslarimiz nimchalar, do'ppilar, poychalar, ro'mollar qadriyatlarimizni eslatib turadi.

O'yinchoq asosan bolalar o'ynashi uchun yasalgan buyumdur. O'yinchoqlarni yasashda yog'och, gil, qog'oz va plastmassa kabi turli xil materiallar qo'llaniladi. Ba'zi o'yinchoqlar asosan kolleksionerlar buyumlari o'laroq ishlab chiqarilib, faqat namoyish etish uchun mo'ljallangan bo'ladi. O'yinchoqlar asosan kichik yoshdagilar uchun ishlab chiqariladi.⁴⁶

Hozirga qadar ma'lum bo'lgan eng eski o'yinchoq bu qog'irchoq bo'lib, uning yoshi 4 000 yosh deb taxmin qilinadi. Haqiqiy va hayoliy narsalar, tasvirlar, o'yinchoqlar bolaning aqliy, axloqiy, estetik va jismoniy tarbiyasi maqsadlariga xizmat qiladi, unga atrofdagi dunyoni bilishga yordam beradi, uni maqsadli, mazmunli faoliyatga o'rgatadi va fikrlash, badiiy qobiliyatlarni rivojlantirishga hissa qo'shadi; xotira, nutq, his-tuyg'ular. O'yinchoq bolalar bilan o'quv ishlarida, xususan, texnik va badiiy ijodni rivojlantirish uchun keng qo'llaniladi. O'yinchoqlarning turlari, xarakteri, mazmuni va dizayni bolalarning yoshiga qarab, ularning rivojlanishi va qiziqishlarini hisobga olgan holda, aniq ta'lim vazifalari bilan belgilanadi. San'at va hunarmandchilik asarlari sifatida o'yinchoqlar, ayniqsa milliy-an'anaviy narsalar zamonaviy interyerda bezak elementlari sifatida ishlatiladi.

O'yinchoqlarning mazmuni va shakllari jamiyatning ijtimoiy tuzilishi, uning madaniyati darajasi bilan bevosita bog'liqdir. O'yinchoqlar, shuningdek, zamonaviy dunyoda juda dolzarb muammo bo'lgan bolaning ota-onasi bilan muloqotini tabiiy ravishda tashkil etishga imkon beradi.

O'yinchoqlar – bolalarning nutqiy faolligini uyg'otadi, lug'at boyligini oshiradi, ularda tahlil qilish yaxlit holatga keltirish, umumlashtirish, taqqoslash, tavsiflash diqatni jamlash va barqarorligini rivojlanishida muhim bir vositadir.

O'yinchoq bolalarda – ma'naviy-axloqiy tuyg'ularni (mehribonlik, avaylash, e'tiborlik) shakllantiradi, atrof muhitga ijobiy munosabatni uyg'otadi. O'yinchoqlar va o'yinlar xalq pedagogikasining eng samarali vositasi bo'lib,

⁴⁶ <https://muhaz.org/download/4-mavzu-qogirchoq-teatrining-paydo-bolishi-tarixiy-ildizlari-v.doc>

tarbiyani ular orqali singdirish qulay yo'llardan biri sanalgan. Shu sabab otabobolarimiz, momolarimiz o'yinchoqlarning ahamiyatiga alohida diqqat qaratishgan. Ajdodlarimiz milliy xususiyatlarni aks ettiruvchi o'yinchoqlarga turli matolar vositasida bezak berishgan. Bunday o'yinchoqlar millatga xos urf-odat, qadriyatlarni aks ettirgan.

Hozirda esa savdo rastalarida milliy o'yinchoqlar bilan bir qatorda g'arb davlatlari andazasidagi zamonaviy o'yinchoqlarni ham topishimiz mumkin. Bugungi kunning ota-onalari farzandlari uchun xarid qiladigan o'yinchog'ining qayerda tayyorlanganligiga, shakli, qaysi hayvon yoki buyumga bog'liqligiga, qanday o'ynalishiga va bola ruhiyatiga ko'rsatadigan ta'siriga katta e'tibor berishlari lozim. Bir so'z bilan aytganda, bola uchun qanday o'yinchoq tanlash kerakligini yaxshi bilishlari zarur. Chunki o'yinchoqlar bolaning ruhiy jihatdan me'yoriy rivojlanishi uchun zarur vosita vazifasini o'taydi.

Psixologlar o'yinning maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyatida yetakchi jarayon ekanligini ta'kidlab, insonga o'qishda, odamlar bilan muloqot- munosabatda, ijodda zarur bo'ladigan barcha sifatning kurtaklari o'yinda shakllanishini qayd etadilar. O'yin faoliyatida bolaning tasavvuri, xayoli rivojlanadi hamda u diqqatini bir joyga to'plashga o'rganadi. Aynan o'yin faoliyatida kichkintoylar o'zlarining harakatlarini boshqarishni, o'z xohish-istaklarini nazorat qilishni, xatti-harakatlarini maqsadga yo'naltirishni o'rganadilar.

M.O.Raxno fikricha bolalar qordan qal'alar, qumdan qasrlar, kubiklardan uylar yasashni yaxshi ko'radilar, kosmik raketalarni o'ynashni, bo'yoq, qalam, mellarda rasmlarni chizishni, yana bolalar ertaklarni yaxshi ko'radilar. Kattalar nafaqat bolalarni qo'g'irchoq teatri orqali vaqtini chog'laydi, balki ularni qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Bolalar atrof olamni tug'ilishi bilanoq idrok eta boshlaydi. Ularni ko'rgan narsalariga to'g'ri baho berishi uchun, yaxshi yoki yomonligini aniqlash uchun, asl go'zallikni yorqin razillik va pastkashlikni farqlash uchun ularni o'rgatish kerak. Bolaning didini shakllantirish oidalan boshlanadi. Bola bilan o'yinchoq o'ynay turib ko'p narsaga o'rgatish, tushuntirish mumkin, nafaqat so'zlar bilan balki yorqin misollar bilan.

Qo'g'irchoq va dekoratsiyalar tayyorlash nafaqat qiziqarli, balki bilimlarni ham oshiradi. Ushbu jarayonda bolada qunt bilan ishlash, tirishqoqlik, sabr, tartib, ozodalik, tasavvurni rivojlanishi, diqqat, xotira, ritm xissi, boshlagan ishini oxiriga yetkazishga intilishi tarbiyalanadi. Albatta, birinchi davrda, bolaning yoshidan va ko'nikmalaridan qat'iy nazar, qo'g'irchoq va dekoratsiyalarni tayyorlashdagi asosiy

ishni kattalar qilishiga to'g'ri keladi. Sekin asta bolalar ishga kirishib ketadilar, bolalarda nafaqat spektakl ko'rishga balki unga tayyorgarlik va bezatishga qiziqish paydo bo'ladi. Ular dekoratsiyalar utida ishlaydi, ignaga ip o'tkazishni, qo'llarida spitsa va ilmoq ushlashni o'rganadilar. Ilmoq bilan ishlash, qo'g'irchoq qismlarini kleylash, plastilindan qo'g'irchoqlar yasash bolada mayda motorikasini takomillashtiradi, bu esa o'z navbatida bosh miyaning rivojlanishiga olib keladi va yangilikni tez o'zlashtirish qobiliyatini rivojlantiradi.

O'yinchoqlarni tayyorlash jarayoni ziyraklikni, xayvonlarni xarakterli chizgilari va odamlarning obrazlarini ko'ra olishni talab qiladi. Ushbu jarayonda ko'z xotirasi, tasavvur, badiiy-ijodiy fikrlash, umulashtirish qobiliyatlari rivojlanadi.

O'yinchoq obrazi va mazmunining bola tarbiyasiga muvofiqligi; jamiyatimiz g'oyasi nuqtai nazariga mos kelishi, g'oyaviy jihatdan qimmatli bo'lishi-pedagogik talabning muhim belgisi hisoblanadi. O'yinchoq-bolada olijanob tuyg'ularni uyg'otishi, boshqa millat bolalari bilan do'stona munosabatlarni tarbiyalashda, voqelikka nisbatan olijanob tuyg'ular uyg'otishi, ijobiy axloqiy tajriba to'plashga yordam berishi lozim. O'yinchoq bolaning faollikka bo'lgan intqilishini qonitirishi va uni uyg'otishi kerak.

Obrazli o'yinchoq - real haqiqatni ifoda etuvchi, buyum va uning xususiyatlari va hayotdagi ahamiyatini aks ettiradi.

To'g'ri tanlangan o'yinchoq - bolaning jismoniy, axloqiy, aqliy va badiiy-estetik tarbiyasi hamda qobiliyatlarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bolani aqliy jihatdan qobiliyatlarini rivojlantirishda didaktik o'yinchoqlarning butun bir tizimi katta ahamiyat kasb etib, sensor va nutq rivojiga, fikrlash jarayonlari va diqqatini tarbiyalaydi, buyum va uning xususiyatlariga, qurilishiga bo'lgan qiziqish shakllanadi, bilim-tushunchalari boyib boradi.

Bolani badiiy-estetik jihatdan qobiliyatlarini rivojlantirishda - o'yinchoq bolani quvontiradi, atrofdagilarga nisbatan ijobiy munosabat hosil qiladi, birgalikda o'ynash tuyg'usini uyg'otadi va ijobiy his-tuyg'ularni tarkib toptiradi. Axloqiy his-tuyg'ularni shakllantirishda qo'g'irchoq muhim ahamiyatga ega. O'yinchoq - o'zining keng ma'noli xislatlari bilan bola hayotiga kirib keladi.

Milliy qo‘g‘irchoq - bolalarni boshqa millatga mansub bo‘lgan tengdoshlariga ijobiy munosabatni tarbiyalash manbalaridan hisoblanadi. San‘atni birinchi yorqin obrazli va eng tushunarli buyumi bo‘lgan o‘yinchoq estetik hislar va kechinmalar uyg‘otadi, estetik tarbiya va badiiy-estetik qobiliyatlarni shakllantirishga yordam beradi va badiiy didni shakllantiradi. Shu o‘rinda bolalarga yaqin va tushunarli bo‘lgan xalq o‘yinchoqlarining ahamiyatini alohida ta‘kidlash lozim.

Bolaning jismoniy tarbiyasida o‘yinchoq bolalarni turli rang-barang harakatlarga undaydi va bolaning faol harakatga bo‘lgan ehtiyojini qondiradi. Tezkor javob reaksiyasini, harakatlarning aniqligi va muvofiqlashtirishini hamda intellektual qobiliyatini rivojlantiradi.

Bundan ko‘rinib turibdiki har qanday o‘yinchoq bolalarning badiiy –estetik qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilavermaydi. O‘yinchoqlar ma‘lum bir mavzuda yoki obrazda tayyorlanib, ular bolalarni rivojlanishiga va qobiliyatlarini shakllanishiga qaratilgan bo‘lsa maqsadga muvofiq. Bilamizki G‘arb va Sharq mamlakatlarida ishlab chiqarilayotgan o‘yinchoqlar bir-biridan tubdan farq qiladi. Sababi ular milliy urf-odatlariga yoki milliy qahramonlarga atab ishlangan, yaratilgan bo‘ladi.

Xulosa: Bolalarda badiiy-estetik qobiliyatlarini rivojlantirishda o‘yinchoqlarning ahamiyati juda katta. Chunki, bolalar yoshligidan boshlab o‘yinchoqlar o‘ynaydilar. Bolalardagi aqliy, estetik, badiiy, nutq, sezgi qobiliyatlari aynan ularning tanlagan o‘yinchoqlariga bog‘liqdir. Masalan milliy qo‘g‘irchoqlar milliy qadriyatlar, vatanparvarlik ruhini, geometrik shakldagi o‘yinchoqlar ulardagi aqliy, estetik, badiiy qobiliyatlarni, ovozli va harakatlanuvchi o‘yinchoqlar esa sezgi va nutq motorikalarini rivojlantiradi. Borliqni his qilish, undagi predmetlarni idrok etish, hayvonlar, o‘simliklar, meva-sabzavotlar, tabiatdagi ranglarni ajrata olish ya‘ni intellektual qobiliyatlarni ham

shakllantiradi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent, O‘zbekiston, 2017.
2. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni.
3. Yusupova P. Maktabgasha tarbiya pedagogikasi. T.: O‘qituvshi. 1993.
4. Xasanboeva O.U. va boshq. Maktabgasha ta`lim pedagogikasi. T.: Ilm ziyo.2006.
5. Sodiqova Sh.A. Maktabgasha pedagogika. T.: Tafakkur bo‘stoni 2013
6. <https://muhaz.org/download/4-mavzu-qogirchoq-teatrining-paydo-bolishi-tarixiy-ildizlari-v.doc>